

Studi Analisis Tematik : Tujuan Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist

NAMA : Muh. Alawi Machfudz

NIM : 1000473

PRODI : PAI S1

Latar Belakang

Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tujuan pendidikan Islam sering kali mengalami reduksi makna, terfokus hanya pada aspek kognitif dan mengabaikan pembentukan karakter serta spiritualitas peserta didik. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang hakikat tujuan pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan utama ajaran Islam.

Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber primer ajaran Islam memuat berbagai ayat dan riwayat yang berkaitan dengan pendidikan dan tujuannya. Namun, ayat-ayat dan hadist-hadist tersebut tersebar dalam berbagai surah dan kitab dengan konteks dan tema yang beragam. Pendekatan tematik menjadi sangat penting untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam secara sistematis dan komprehensif.

Kata kunci : Tujuan Pendidikan Islam - Al-Qur'an dan Hadist - Pendekatan Tematik

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep tujuan pendidikan Islam dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep tujuan pendidikan Islam dalam Hadist?
3. Bagaimana analisis tematik tujuan pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist?
4. Bagaimana relevansi tujuan pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan pendidikan Islam kontemporer?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan konsep tujuan pendidikan Islam dalam Al-Qur'an
2. Mendeskripsikan konsep tujuan pendidikan Islam dalam Hadist
3. Menganalisis implikasi dan relevansi tujuan pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist terhadap praktik pendidikan Islam kontemporer

Manfaat Penelitian

Teoretis

1. Pengembangan Khazanah Keilmuan Pendidikan Islam
 - Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan Islam yang berbasis pada sumber primer ajaran Islam
2. Kontribusi Metodologis
 - Memberikan contoh aplikasi metode analisis tematik (maudhu'i) dalam kajian ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang berkaitan dengan pendidikan

Praktis

1. Membantu lembaga pendidikan Islam (madrasah, sekolah Islam, pesantren, perguruan tinggi Islam) dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan institusional yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang autentik.
2. Acuan pengembangan kurikulum pendidikan Islam.

Kajian Teori

Pendidikan Islam

Tujuan Pendidikan Islam

Metode Tematik

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. (Ahmad D. Marimba)

Tujuan pendidikan Islam diarahkan pada pembentukan insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral. (Ramayulis)

Metode tematik adalah pendekatan kajian Al-Qur'an dan Hadist dengan mengumpulkan ayat-ayat dan hadist sesuai tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif. (Abd al-Hayy al-Farmawi)

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian : Kualitatif

Pendekatan : Studi Pustaka (Library Research)

Metode : Analisis Tematik (Maudlu'i)

Sumber Primer : Al-Qur'an dan Hadist

Sumber Sekunder :

1. Kitab-kitab tafsir Al-Qur'an
2. Kitab-kitab syarah hadist
3. Jurnal ilmiah, artikel, karya tulis ilmiah yang relevan.

Teknik Analisis Data :

1. Identifikasi ayat Al-Qur'an dan hadist menggunakan mu'jam (indeks) Al-Qur'an dan hadist
2. Mengklasifikasikan data berdasarkan dimensi tujuan pendidikan Islam
3. Penarikan kesimpulan

Sistematika Penulisan

BAB I | PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian

BAB II | KAJIAN TEORI

Konsep pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, dan kajian penelitian terdahulu

BAB III | METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknik analisis

BAB IV | ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis tematik ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang tujuan pendidikan Islam

BAB V | PENUTUP

Kesimpulan dan saran

Demikian proposal penelitian yang saya sampaikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak/Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Setiap masukan yang diberikan akan menjadi bekal berharga bagi saya dalam melanjutkan penelitian ini ke tahap selanjutnya.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabaralkatuh

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi.
Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan pencuri”

Buya Hamka